

Православље – сајамски додатак, 23. октобар 2011. године

2

Садржај

3

Свето Писмо – књига над књигама
С. Пешровић

4

Ново потпуно издање Светог
Писма
Ејпиској Ашанасије (Јевџић)

6

Разговор са ћаконом мр Ненадом
Идризовићем, библиотекар ом
Црква и издаваштво

9

Библиотека Српске патријаршије
као стожер црквеног
библиотекарства

10

Разговор са управником
Патријаршијске библиотеке, мр
Зораном Недељковићем
Патријаршијска библиотека
данас

12

Разговор са Александром
Ћеклићем, књиговесцом
Будућност књиге у дигиталном
досу

15

Каталог новијих црквених издања

*На насловној страни:
Четворојеванђеље
Аутор: Пахомије Писар
Место настанка: непознато
Година: 1685*

„Православље – новине Српске Патријаршије“ излазе са благословом Његове Светости Патријарха српског Иринеја. Издаје Информативно-издавачка установа Светог Архиепископског Синода Српске Православне Цркве. Први број „Православља“ изашао је 15. априла 1967. године.

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР:

Председник

Епископ бачки др Иринеј

Главни и одговорни уредник

Презвитер мр Александар Ђаковац

Оперативни уредник

Срећко Петровић

Секретар редакције

Снежана Крупникковић

Каталог приредно

Никола Дробњаковић

Излази сваког првог и петнаестог у
месецу, за јануар и август двобој.
Сајамски додатак Православља

Информативна служба:

Текући рачун динарски број:
145-4721-71 Марфин банка
Далматинска 22 Београд
Текући рачун девизни број:
Intermediary Deutsche Bank GmbH,
Frankfurt/M (BIC DEUTDEFF)
Account with inst: 935-9522-10
Marfin bank AD, Beograd (BIC LIKIRSEBG)
Beneficiary: RS35145007110000024015
Srpska Pravoslavna Crkva, Kralja Petra 5, Beograd

Телефони:

Редакција: +381 11 30-25-116
Маркетинг: +381 64 85-88-486
Преплата: +381 11 30-25-103, 30-25-113
Факс: +381 11 5282 588
e-mail: pravoslavlje@spc.rs – редакција
pretplata@spc.rs – преплата

Рукописи и фотографије се не враћају.
Текстови и прилози објављени у
„Православљу“ представљају ставове
аутора.

Дизајн: Собарс

Графичка припрема: Срећко Петровић

Штампа: „Политика“ А. Д.

Дистрибутер: „Polydor“ д.о.о.,
Ломина 11/3/9, 32300 Горњи Милановац
тел/факс. 052/717-322, 011/2461-138

ЦИП – Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

271.222 (497.11)

ISSN 0555-0114 = Православље
COBISS.SR-ID 16399106

О преводима и издањима Светог Писма

Свето Писмо – књига над књигама

Најпреписиванија и најпревођенија књига на свету, сачувана у хиљадама древних рукописа, преведена на преко 2.000 језика, увек актуелна и никада застарела, књига са најмногобројнијом читалачком публиком

Свето Писмо (или *Библија*) је књига која је настајала вековима, чији су аутори многи богонадахнути писци. Сачињено од Старог Завета (првобитно написаног на старојеврејском језику, са одређеним поглављима и књигама насталим на старогрчком и арамејском) и Новог Завета (насталог на грчком језику), Свето Писмо је превођено на скоро све светске језике – тачније у целости на 450 језика, док је само Нови Завет преведен на преко 2.000 језика.

Најстарији превод Светог Писма је била тзв. *Сейшуаинша*, превод седамдесеторице мудраца, настао између 3. и 1. века ст. ере, који је садржао све књиге Старог Завета.

Целокупни Стари и Нови Завет су превођени већ у првим вековима хришћанске ере: убрзо по настанку целокупног канона хришћанске Библије, Свето Писмо је преведено на латински (тзв. *Vetus Latina* превод). У 3. веку настао је превод на коптски језик, у 4. в. преводи на грузијски, етиопски и готски језик, а до 9. века Свето Писмо је преведено и на сиријски, јерменски, арапски, старонглески и старословенски језик.

Најпреписиванија и најпревођенија књига на свету сачувана је у хиљадама рукописа – на пергаментима, папирусима, у многобројним кодексима из древних

Никољско јеванђеље – једна од најлепших српских рукописних књига из 14. века

времена, у средњовековним манускрип-тима... Нови Завет је сачуван у више рукописа него била која друга књига: постоји више од 5.800 комплетних и делимичних манускрипта Новог Завета на старогрчком, 10.000 на латинском и преко 10.000 манускрипата на осталим древним језицима. У нашим крајевима је сачувано на стотине библијских рукописа на старословенском, црквенословенском и старосрпском језику.

Свето Писмо је била прва књига штампана на штампарској машини: такозвана *Гушњертова Библија*, одштампана између 1448. и 1455. године у тиражу од 180

примерака, до данас је сачувана у 49 примерака (домаће издање библијских списа уследило је убрзо за Гутенберговим: већ 1494. на Цетињу је, у Штампарији Црнојевића, светлост дана угледао *Псалтир са посредовањем*, а 1496. године у истој штампарији је одштампано *Јеванђеље*).

После старословенског превода, сачуваног у многим националним редакцијама, настају новији преводи Библије на српски језик: Нови Завет је на српски почетком деветнаестог века године превео Атанасије Стојковић (превод је штампан у Петрограду 1823. године и у Лајпцигу 1830. г.). Вук Стефановић Караџић је свој превод објавио 1847. године, а превод целе Библије на српски (превод Старог Завета Ђуре Даничића, са Вуковим преводом Новог Завета) објављен је у Београду 1868. године. У 19. веку су на српском објављени и поједини делови Светог Писма, у преводу еп. Платона Атанацковића и Илариона Зеремског.

Поред неколико превода појединачних библијских књига, у новије време код нас је 1933. године штампан превод целог Светог Писма на српски језик др Лује Бакотића, а 1934. године превод Новог Завета др Димитрија Стефановића. Нови Завет је превео и др Емилијан Чарнић (превод први пут штампан 1973. г.), док је Комисија Светог Архијерејског Синода СПЦ објавила превод Новог Завета 1984. године. Исправљени превод Синодске комисије је штампан је 1990. године, и имао је више издања.

Најновије издање Светог Писма на српском, у преводу синодске Комисије (Нови Завет), Ђуре Даничића (Стари Завет) и митр. Амфилохија Радовића и еп. Атанасија Јевтића (другоканонске књиге), у ком су по први пут сабране све библијске књиге на нашем модерном језику, објављено је недавно, у издању Св. Арх. Синода СПЦ.

С. Пешировић

Ново по

У издању Светог Архијерејског Синода наше Цркве изашло је недавно (крајем 2010, на 1458 страна) потпуно српско Свето Писмо Старог и Новог Завета – пуна Библија, која садржи све канонске и девтероканонске књиге Старог Завета, тј. свих 38 канонских и 11 девтероканонских књига (из ширег канона), и такође свих 27 канонских књига Новог Завета.

Ових 11 старозаветних девтерокаанонских, али такође богонадахнутих књига, сада се, заједно са првоканонских 38, појављују први пут у савременом српском преводу, као што су до сада биле заједно са осталим старозаветним књигама у грчкој и словенској Библији. (Као додатак унета је сада и 4. Књига Макавејска, пошто се она налази придодата најстаријим грчким рукописима Св. Писма Старог Завета из 4–5. века).

За превод 38 књига Старог Завета узет је, засад, већ познати превод Ђуре Даничића, а осталих 11 књига, из ширег библијског канона, преводи су Митрополита Црногорско-приморског г. Амфилохија (7 књига + превод са грчког додатка у Књизи Пророка Данила) и долепотписаног (3+1 Макавејске). Напомињемо да се израз „шири канон“ овде користи за све оне богонадахнуте књиге Старог Завета, које су несумњиво биле у јеврејском канону старозаветне Синагоге, одакле су их хришћани и примили, тј. Апостоли = прва Црква, док је каснија рабинско-талмудска традиција ограничила јеврејски канон на само 22 књиге (бројане сажето, сходно 22 слова јеврејске азбуке; иначе бројане понаособ, има их 38 књига), које су касније протестанти примили као свој „канон“ књига Старог Завета, док су римокатолици прихватили шири канон (са мањом разликом у бројању). Напомињемо да

